

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
BACHARELADO EM MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL
COM APLICAÇÃO EM MECATRÔNICA E SISTEMAS MECÂNICOS

Aplicação de algoritmo de aprendizado profundo para predição de dados socioeconômicos através de imagens de satélite no Vale do Ribeira

Enrico Rausch Trinanes

São Paulo - SP

2020

Enrico Rausch Trinanes

Aplicação de algoritmo de aprendizado profundo para predição de dados socioeconômicos através de imagens de satélite no Vale do Ribeira

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade de São Paulo para obtenção do título de Bacharel em Matemática Aplicada e Computacional.

Orientador:

Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa

Co Orientadora:

Dra. Marina Jeaneth Machicao Justo

São Paulo - SP

2020

AGRADECIMENTOS

Um curso, 5 anos de faculdade. Muitos anos árduos de estudo e dedicação. O término dessa jornada só foi possível graças a pessoas extremamente especiais que me levantaram quando estava pra baixo e me impulsionaram a seguir, minha família: Simone, Humberto, Giulia, Julia, Todos que me ajudaram a sempre andar pra frente e perseguir meus sonhos.

Agradeço também ao Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa e Dra. Marina Jeaneth Machicao Justo por acreditarem em mim e me aceitarem nesse grupo de pesquisadores, oferecendo todo o apoio necessário para todo o processo de desenvolvimento do projeto. Muito obrigado.

RESUMO

O trabalho tem como objetivo utilizar imagens satelitais e dados socioeconômicos, para o treinamento de um algoritmo de aprendizado de máquina visando a previsão de índices socioeconômicos no Vale do Ribeira. Para tanto, o projeto divide-se em duas etapas.

A primeira etapa objetiva reproduzir o artigo referência: Jean, N., et al. (2016). Combining satellite imagery and machine learning to predict poverty. Science, para compreender os métodos do mesmo, a fim de reproduzi-los no ambiente nacional.

A segunda etapa, objetiva a adequação do artigo anterior para a previsão de índices de desenvolvimento humano, a partir de dados de censos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e imagens de satélite em território nacional, mais especificamente delimitado ao Vale do Ribeira, por estar circunscrito em várias áreas protegidas. Para isso, serão adequados os processos, gráficos e algoritmos da primeira etapa. Baseado nessa abordagem, espera-se estudar a eficácia e acurácia do algoritmo em território nacional.

Tendo em vista os dados gerados e sua acurácia, espera-se divulgar tais dados e conclusões, a respeito do algoritmo utilizado, para a comunidade científica, mais especificamente o grupo internacional do projeto PARSEC. O mesmo visa a criação de algoritmos de previsão de indicadores socioeconômicos, divulgação científica e compartilhamento de dados no âmbito mundial.

Palavras-chave: imagens satelitais, previsão de indicadores socioeconômicos, redes neurais, PARSEC.

ABSTRACT

The paper has the objective to train a machine learning algorithm, using satellite images and socioeconomic data. With the objective to predict socioeconomic indexes in the Vale do Ribeira's territory. For that, the project was divided in two parts.

The first one, has the objective of reproducing the reference article Jean, N., et al. (2016). Combining satellite imagery and machine learning to predict poverty. Science. Comprehending the used methods aiming it's reproduction on national territory.

The second one, objectifies the previous article's adjustment to predict brazilian human development indexes, starting from IBGE's (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) census data and satellite images of the brazilian territory, specifically bounded to the Vale do Ribeira's territory, for being circumcised on many protected areas. To do so, the processes, charts and algorithms from the first part will be used. Based on this approach it is expected to study the efficiency and accuracy inside brazilian territory.

All generated results and accuracy about the algorithm will be shared with the scientific community, more specifically the PARSEC project. The group expects to create algorithms of censitary data predictions, scientific divulgation and worldwide data sharing.

Palavras-chave: satellite images, censitary data prediction, neural network, PARSEC.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Exemplos de imagens de satélite extraídas para treinamento do modelo	17
Figura 2 - Exemplo de imagem de luzes noturnas para treinamento do modelo	17
Figura 3 - Consumo previsto comparado com o consumo real.....	17
Figura 4 - Consumo previsto comparado com o consumo real na replicação do artigo	18
Figura 5 - Exemplos de imagens descartadas após descarregar imagens de satélite do território do Vale do Ribeira	21
Figura 6 - Exemplos de imagens de satélite extraídas e utilizadas para treinamento do modelo no território do Vale do Ribeira	21
Figura 7 - Exemplo de imagem de luzes noturnas utilizadas para o treinamento do modelo no território no Vale do Ribeira	21
Figura 8 - Comparação entre IDH renda prevista e IDH renda real	22
Figura 9 - IDH renda real por setores censitários do Vale do Ribeira	23
Figura 10 - IDH renda prevista por setores censitários do Vale do Ribeira	24

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	9
1.1. Motivação e Justificativa	10
1.2. Objetivo	10
1.2.1. Objetivo Geral	10
1.2.2. Objetivo Específico	10
1.3. Método	11
1.4. Contribuições do Trabalho	11
1.5. Organização do Trabalho	11
2. ESTUDO DA LITERATURA	12
2.1. Aprendizagem Profunda	12
3. REPRODUÇÃO DO ARTIGO DE REFERÊNCIA	14
3.1. Experimento e Algoritmo	14
3.2. Aquisição de Dados.....	15
3.3. Resultados e Acurácia	17
4. APLICAÇÃO DE ALGORITMO NO VALE DO RIBEIRA	19
4.1. Experimento e Algoritmo	19
4.2. Aquisição de Dados.....	20
4.3. Resultados e Acurácia	22
5. CONCLUSÕES	25
6. BIBLIOGRAFIA.....	26

1. INTRODUÇÃO

O conhecimento sobre biodiversidade e ecossistemas brasileiros depende de dados, softwares e serviços, como o Portal de Transparência, os sites do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os dados espaciais coletados pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), entre outros. No entanto, nos dias atuais, muitos desses dados e serviços são restritos ou necessitam de uma alta curva de aprendizagem para serem compreendidos e utilizados, muitas vezes inviabilizando seu uso. Tendo esse problema em vista, iniciou-se um projeto, para lidar com problemas de gestão e compartilhamento de dados e serviços, com as melhores intenções de conservação de biodiversidade para garantir um futuro sustentável. O mesmo tem como base o grupo mundial de pesquisadores do projeto PARSEC, que visa compartilhar dados e pesquisas para um melhor resultado na comparação de dados censitários mundiais, além de criar ferramentas de software para aquisição facilitada de dados e predição de índices de desenvolvimento humano.

À partir dessa problemática, chegou-se à conclusão de que poderia ser feita uma pesquisa utilizando fotos adquiridas de satélite para análise de áreas protegidas, de comunidades indígenas e de conservação ambiental. Muitas dessas áreas são de difícil acesso para coleta de dados, trazendo empecilhos para estudos de desenvolvimento humano como o censo do IBGE. Por esse motivo seria de imensa contribuição a criação de um serviço de análise e previsão desses dados sem a necessidade de uma coleta presencial. Aliado a essa dificuldade de acesso, ainda há a periodicidade dos censos que dificulta estudos no entre-censos e pesquisas pontuais com dados atualizados.

Neste trabalho, por meio dessas imagens de satélite e de dados de censitários, serão aplicados algoritmos de redes neurais artificiais, que realizem a tarefa de aprendizado por meio da extração e reconhecimento de padrões, de tal forma que possa prever-se índices de desenvolvimento humano nas áreas de estudo. Para tanto, o trabalho foi dividido em duas etapas:

- A. Reproduzir o artigo de referência Jean, N. et al (Jean, N. et al, 2016);

- B. Adaptar o algoritmo de treinamento do item A, aplicados a áreas de preservação brasileiras.

1.1. Motivação e Justificativa

O estudo de aprendizado de máquina para a previsão de dados censitários no Brasil é foco desse trabalho, pois sua previsão a partir de imagens de satélite pode ter um grande papel na área científica e de estudo territorial.

Essa abordagem é interessante não somente pelo potencial computacional, mas também pelo baixo consumo de recursos e a grande disponibilidade de imagens satelitais, cujas quais podem ser adquiridas com maior frequência comparado à realização de censos pelo IBGE a cada década. Essa periodicidade dificulta o estudo de dados mais atuais, de estudos em anos entre censos e de acompanhamentos mais minuciosos do desenvolvimento humano no território nacional. Além disso, para áreas de proteção ou de difícil acesso, cria-se a possibilidade da execução desses algoritmos, para a previsão dos dados censitários sem a necessidade de uma coleta presencial.

1.2. Objetivo

1.2.1. Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo prever índices socioeconômicos de áreas protegidas através de imagens de satélite, visando também o compartilhamento desses resultados com o consórcio internacional de projetos PARSEC, o qual esse trabalho faz parte. Para tanto, um algoritmo de aprendizado profundo foi desenvolvido e treinado, para que fosse possível a detecção de padrões socioeconômicos nas imagens citadas. Esses dados podem servir de base para novos estudos e pesquisas relacionadas aos índices de desenvolvimento humano e aos dados socioeconômicos preditos.

1.2.2. Objetivo Específico

Apresentar os resultados da utilização do algoritmo do artigo de Jean, N. et al (Jean, N. et al, 2016), visando sua adaptação em áreas de proteção brasileiras.

Chegando a um algoritmo que possa ajudar a comunidade científica na análise de dados censitários, não somente nas épocas de coleta desses dados pelo IBGE, que ocorre apenas de 10 em 10 anos.

1.3. Método

Este artigo caracteriza-se como um estudo de um algoritmo de predição, utilizando proxies de indicadores socioeconômicos (renda), calculados com base no Censo Demográfico de 2010 pelo IBGE, como saída do modelo e imagens extraídas de satélites como entrada do mesmo. Tendo em vista o treinamento do mesmo e aplicação em áreas de proteção, mais especificamente no Vale do Ribeira. Para que fosse possível a utilização do mesmo, também foi necessário um estudo de seu predecessor aplicado em países da África, com o objetivo de entender os métodos utilizados para obtenção de dados, treinamento do modelo e apresentação de resultados.

1.4. Contribuições do Trabalho

A presente pesquisa visa a utilização de algoritmos para predição de dados socioeconômicos de áreas de proteção e difícil acesso do Brasil. Esse algoritmo pode ter grande contribuição se utilizado como uma alternativa de baixo custo para a predição de indicadores socioeconômicos, tendo em vista que os censos do IBGE dependem de muito recursos e tempo para sua aquisição, dado que o mesmo é feito localmente com preenchimento de entrevistas e formulários em todo território nacional.

1.5. Organização do Trabalho

Esta monografia foi dividida em quatro capítulos, além da introdução (Capítulo 1). No Capítulo 2 encontra-se o estudo literário base dessa pesquisa, no Capítulo 3 é descrito a reprodução do artigo de referência (Jean, N. et al, 2016), no Capítulo 4 é descrita a utilização do mesmo algoritmo de treinamento e gráficos do capítulo 3 no território do Vale do Ribeira e por último, no Capítulo 5, há as conclusões do trabalho escritas de acordo com os resultados obtidos nos Capítulos 3 e 4.

2. ESTUDO DA LITERATURA

2.1. Aprendizagem Profunda

Os métodos de aprendizagem profunda (*deep learning*, em inglês) permitem que modelos computacionais que são compostos de várias camadas de processamento aprendam representações de dados com vários níveis de abstração. Esses métodos melhoraram drasticamente o estado da arte em reconhecimento de fala, reconhecimento visual de objetos, detecção de objetos e muitos outros domínios, como descoberta de drogas e genômica. A técnica de aprendizagem profunda consiste em permitir que os modelos computacionais processem várias camadas para conseguirem representar os dados com vários níveis de abstração. Redes convolucionais profundas trouxeram avanços no processamento de imagens, vídeo, fala e áudio, enquanto as redes recorrentes iluminaram dados sequenciais, como texto e fala (LeCun; Bengio; Hinton, 2015).

As técnicas convencionais de aprendizado de máquina têm capacidade limitada de processamento dos dados em sua forma original. Esses métodos exigiam considerável compreensão e experiência para representação, ou seja, a seleção de recursos exigia uma engenharia cuidadosa. Refere-se a um conjunto de algoritmos que permite que um sistema seja inserido com um conjunto de dados e realiza automaticamente as representações necessárias para a tomada de decisão, ou seja, detecção e classificação (Chauhan; Singh, 2018).

A aprendizagem profunda é uma abordagem avançada de aprendizado de máquina usada para tornar os computadores capazes de extrair, analisar e compreender automaticamente as informações úteis dos dados brutos. Em geral, os resultados obtidos com a aprendizagem profunda são muito melhores do que a abordagem convencional de aprendizado de máquina. A rede neural profunda usa um modelo não linear de arquitetura de múltiplas camadas ocultas, que faz com que o sistema aprenda sobre a complexa relação entre entrada e saída. A vantagem da aprendizagem profunda em relação ao aprendizado de máquina, é que o mesmo não requer recursos extraídos manualmente ou feitos à mão como no aprendizado de máquina. Essa técnica extrai automaticamente os recursos dos dados brutos, processa-os e toma a decisão com base nisso (Chauhan; Singh, 2018).

A aplicação desta técnica visa fornecer uma estrutura para utilizar o conhecimento previamente adquirido para resolver problemas novos, porém semelhantes, com muito mais rapidez e eficácia. Os métodos de aprendizagem por transferência exploram o conhecimento acumulado a partir de dados em domínios auxiliares para facilitar a modelagem preditiva que consiste em diferentes padrões de dados no domínio atual (Dai et al., 2007).

Jean, N. et al (Jean, N. et al, 2016) buscou estimar variáveis socioeconômicas relacionadas à pobreza fazendo uso das imagens de satélite de alta resolução de países do continente africano executando a técnica de aprendizado por transferência em conjunto com a Rede Neural Convolutiva utilizando imagens do Google Static Maps e National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) em conjunto com o National Center for Environmental Information (NCEI).

A abordagem utilizada por Jean, N. et al (Jean, N. et al, 2016) tem um bom desempenho, apesar dos dados inexatos sobre o tempo das imagens diurnas e a localização dos clusters nos dados de treinamento, e dados mais precisos em qualquer uma dessas dimensões podem melhorar ainda mais o desempenho do modelo. E também pode ter ampla aplicação em muitos domínios científicos e pode ser imediatamente útil para a produção barata de dados granulares sobre outros resultados socioeconômicos de interesse para a comunidade (Jean, N. et al, 2016).

3. REPRODUÇÃO DO ARTIGO DE REFERÊNCIA

3.1. Experimento e Algoritmo

O artigo de referência (Jean, N., et al. (2016). Combining satellite imagery and machine learning to predict poverty. Science), tinha como principal objetivo a criação de um algoritmo de *deep learning* para a previsão de índices de pobreza de países da África, empregando apenas imagens de satélites e imagens de luzes noturnas. Para isso, o mesmo utilizou como base, uma abundância de dados vindos do Banco Mundial, pelo projeto *Living Standards Measurement Study (LSMS)* (World Bank, 2020).

Além dos dados censitários, providos pelo Banco Mundial, também é foco do estudo a utilização de imagens de satélite e de luzes noturnas. A aquisição de tais dados foi feita a partir de várias APIs (*Application Programming Interface*) de sistemas como LSMS, NOAA, NCEI, Planet e Static Maps do Google. As interfaces da Planet e do Static Maps do Google foram utilizadas para a obtenção das imagens de satélite e as interfaces do NOAA e da NCEI para a obtenção das imagens de luzes noturnas.

A reprodução e compreensão desse experimento foi um ponto crucial para o desenvolvimento desta pesquisa, pois a partir do artigo, foi possível a adaptação do algoritmo principal deste trabalho, o método de pesquisa utilizado e as fontes de dados que também seriam base do algoritmo aplicado em território brasileiro.

Para que fosse possível reproduzir o artigo original desenvolvido na linguagem R, foi utilizado uma versão do mesmo algoritmo desenvolvida em Python 3, tendo em vista a reprodutibilidade do artigo original e também desta pesquisa. Dessa maneira, foi possível compatibilizar o artigo de Jean, N. et al (Jean, N. et al, 2016), com uma linguagem mais atual e de melhor compreensão para divulgação científica, tanto no âmbito brasileiro, quanto no internacional, pelo projeto PARSEC.

Após a aquisição dos dados, o algoritmo de *deep learning* foi treinado utilizando as imagens de satélite como entrada e os dados censitários, mais especificamente o índice de pobreza, como saída do modelo. Objetivando a análise da predição desses índices de pobreza, foram gerados gráficos comparando os

valores reais e os preditos pelo modelo, para cada país. Os resultados obtidos serão explorados na etapa 3.3. Resultados e Acurácia.

3.2. Aquisição de Dados

Os dados necessários para o funcionamento do algoritmo original, foram disponibilizados por diversas entidades globais, mas todas citadas e bem documentadas no próprio algoritmo. Essa documentação facilitou muito o desenvolvimento do mesmo e a compreensão dos dados, tanto para a reprodução do artigo, como para o desenvolvimento do algoritmo utilizado em território nacional.

A avaliação do algoritmo iniciou-se através da análise de índices de pobreza em três países da África: Etiópia, Nigéria e Malawi, por conterem dados mais utilizáveis entre os anos de 2015 e 2016 (data de desenvolvimento do artigo). Para tanto, tornou-se parte do projeto a aquisição dos dados para cada um dos países, de forma a treinar o modelo e testar sua acurácia para cada país, individualmente e em conjunto.

A aquisição de dados divide-se em três partes, que serão comentadas separadamente a seguir: dados socioeconômicos, imagens de satélite e imagens de luzes noturnas.

Para a aquisição dos dados socioeconômicos, foi necessário descarregar os dados de pesquisas em formato CSV, de microdados do projeto LSMS, para os países em foco, do site do Banco Mundial. As pesquisas adquiridas foram: 2016-2017 Malawi survey data (para o Malawi), 2015-2016 Ethiopia data (para a Etiópia) e 2015-2016 Nigéria data (para a Nigéria). Todas dentro do período temporal de 2015 à 2016. Esses foram usados como saída do modelo de aprendizagem profunda.

Para a obtenção das imagens de satélite, foi utilizada a API da Planet, que disponibiliza uma grande variedade de imagens em diversos períodos de tempo. Foi cogitada a possibilidade da utilização do Static Maps do Google e do Google Earth. No entanto, ambas apresentavam empecilhos para sua utilização. No caso do Google Earth, a aquisição das imagens era feita direto para o Google Drive, deixando-o com o controle de descargas inviável e ainda, tinham muitas

configurações conflitantes que dificultavam a obtenção das mesmas. O Static Maps, por outro lado, somente viabiliza a descarga de imagens no momento atual e não no passado. No entanto, o estudo da utilização da API do Statics Maps do Google, gerou um script de descarregamento de imagens em Python 3, que será divulgado para o grupo PARSEC e pode ser utilizado à posteriori por outros projetos. Essas imagens foram utilizadas como entrada do modelo de aprendizagem profunda.

Vale citar que a aquisição das imagens de satélite, foram feitas baseadas em coordenadas geográficas, advindas de clusters definidos por cada linha das pesquisas de dados censitários. Ou seja, para cada linha de dados censitários, foi escolhido um ponto central da área à qual os dados se referem e esse ponto foi definido como cluster. Para cada cluster, foi determinado um quadrado de 10km x 10km e foram geradas no mínimo 10 imagens para cada quadrado de cluster. Uma vez definidas as imagens que seriam baixadas, foi utilizada a API da Planet, como citado anteriormente. A obtenção de imagens foi o primeiro foco de atenção durante a reprodução do artigo. Apesar da grande variedade de imagens da Planet, alguns dos pontos requisitados através da API, não tiveram retorno de imagem. Por esse motivo, das 33.360 imagens, apenas 26.550 (79,58%) foram baixadas e utilizadas para o treinamento do algoritmo (ver Figura 1).

Por último, a aquisição de imagens de luzes noturnas foi feita a partir do site do NOAA, do departamento de controle do comércio dos Estados Unidos da América. Neste, foi possível encontrar fotos de luzes noturnas para todos os países do estudo (ver Figura 2). Essas imagens serviram de base para filtragem das imagens de satélite. Apenas imagens com alguma atividade luminosa noturna foram mantidas. Além disso, a distribuição das imagens para o treinamento, também foi feita utilizando a quantidade de pontos luminosos perto da coordenada central da imagem requerida.

Com os dados completamente adquiridos, tornou-se possível o treinamento do modelo e a medição dos índices de pobreza. O objetivo final foi a comparação desses com os dados reais, para análise de acurácia e qualidade do modelo e algoritmo aplicados ao problema.

Figura 1: Exemplos de imagens de satélite extraídas para treinamento do modelo

Fonte: Compilação do autor

Figura 2: Exemplo de imagem de luzes noturnas utilizada para o treinamento do modelo

Fonte: Compilação do autor

3.3. Resultados e Acurácia

Dado a completude da aquisição dos diversos dados necessários e o treinamento do modelo de *deep learning*, deu-se seguimento à aquisição dos gráficos abaixo, que exemplificam e permitem a análise da acurácia do modelo.

Comparando os gráficos resultados do artigo original e da reprodução (ver Figuras 3 e 4), é possível observar que a reprodução se aproxima do artigo de Jean et al (2016), o que indica que o algoritmo foi treinado corretamente e sua acurácia tende a se aproximar do resultado obtido originalmente.

Figura 3: Consumo previsto comparado com o consumo real

Fonte: Jean, N. et al, 2016

Figura 4: Consumo previsto comparado com o consumo real, na replicação do artigo

Fonte: Compilação do autor

Através dos gráficos acima (ver Figuras 3 e 4), nota-se que o Malawi possui uma grande concentração de consumo próximo à linha da pobreza. Essa indica o limite monetário abaixo do qual um indivíduo é considerado como “vivendo na pobreza” e é calculada, tomando o limiar de pobreza de cada país - dado o valor dos bens necessários para sustentar um adulto - e convertendo-o em dólares. A linha de pobreza internacional atual é de US \$1,90 por dia. A diferença observada pode ser atribuída às diferentes fontes de imagens utilizadas. No artigo original, foi possível utilizar a API do Static Maps, que possui uma qualidade de imagem muito superior à API da Planet, utilizada nessa reprodução.

4. APLICAÇÃO DE ALGORITMO NO VALE DO RIBEIRA

4.1. Experimento e Algoritmo

A partir do artigo de Jean et al. (2016), foi desenvolvida uma adaptação do algoritmo para o território brasileiro, mais especificamente em áreas de proteção e difícil acesso. Como base do estudo, foi utilizado a área do Vale do Ribeira, que está localizado no sul do estado de São Paulo e norte do estado do Paraná. A área citada possui 30 municípios e tamanho superior a 2 milhões de hectares, no qual 20% são de Mata Atlântica preservada. Além de abrigar uma população superior a 450 mil habitantes. É historicamente conhecida por ser uma das regiões mais pobres dos estados em que se situa, de acordo com a média do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).

As características apresentadas fazem com que o Vale do Ribeira seja uma boa fonte de estudo para essa pesquisa. Aplicando o algoritmo de forma a obter dados censitários com base em imagens de satélite e de luzes noturnas. Dados esses, que de outra forma, despenderiam muito recurso e tempo para sua obtenção. Com essa pesquisa, espera-se viabilizar os estudos que dependem de dados censitários em épocas de intervalo (entre-censos), facilitando a obtenção de dados em áreas de difícil acesso.

Para tanto, foi utilizado como base a reprodução citada anteriormente. O algoritmo seguiu um formato de rede neural convolucional para identificar padrões em imagens para predição de índices socioeconômicos. Dados os resultados da aplicação do algoritmo em países da África, espera-se ter bons resultados no modelo de dados brasileiro. Esse foi desenvolvido aplicando o modelo VGG-11 proposto por Karen Simonyan & Andrew Zisserman do *Visual Geometry Group* (VGG), Oxford University como identificador de padrões nas imagens. Posteriormente, a saída do VGG-11 foi direcionada para um segundo modelo de regressão linear treinado para identificar os padrões reconhecidos pelo VGG-11 como entrada e os dados socioeconômicos como saída, fazendo então a predição dos dados finais.

4.2. Aquisição de Dados

Para a aplicação do algoritmo no Vale do Ribeira, foi necessário a aquisição dos mesmos três grupos de dados que na reprodução do artigo original:

1. Dados socioeconômicos;
2. Imagens de satélite;
3. Imagem de luzes noturnas.

No entanto, a aquisição de tais dados no Brasil é bem mais complexa e necessita de várias etapas para sua obtenção. Para que fosse possível dar seguimento ao experimento, foi necessário a utilização do censo do IBGE de 2010, o que vinculou o estudo a esse ano em questão. Sendo necessário a obtenção de arquivos de imagens e de dados socioeconômicos dessa época, dificultando muito o estudo em si.

Para a obtenção dos dados socioeconômicos, foi utilizado o próprio censo do IBGE de 2010 extraído em CSV, particularmente para a área do Vale do Ribeira. O censo particiona os municípios do Vale do Ribeira em setores censitários, que é a menor granularidade usada pelo IBGE, sendo possível extrair a área em coordenadas geográficas, os índices de desenvolvimento humano e os municípios aos quais esses setores pertencem. Essa configuração de dados fez com que fosse necessário fazer alterações no algoritmo pré-existente, possibilitando a utilização de áreas de coordenadas geográficas como clusters de imagens e treinamento.

Partindo do censo do IBGE e seus setores censitários, foram gerados clusters de 10km x 10km em volta do ponto central de cada setor. Para cada cluster, foram obtidas no mínimo 10 imagens de satélite. Para a obtenção dessas imagens, foram utilizadas as três fontes estudadas de descarregamento de imagens satelitais: Static Maps do Google, Google Earth e Planet. Novamente, a fonte escolhida para a aplicação do algoritmo foi a da Planet.

Apesar da grande variedade de imagens da Planet, alguns dos pontos requisitados através da API não tiveram retorno de imagem. Por esse motivo, das 8.800 imagens, apenas 4.296 foram baixadas (48,82%). Dessas, 510 imagens foram consideradas inadequadas para o estudo e foram descartadas, por se tratarem de bordas de fotos tiradas pelos satélites, ou seja, que não possuíam parte

da imagem requerida (ver Figura 5). Portanto, para o treinamento do modelo foram utilizadas 3.786 (43,02%) imagens de satélite (ver Figura 6 e 7).

Figura 5: Exemplos de imagens descartadas após descarregar imagens de satélite do território do Vale do Ribeira

Fonte: Compilação do autor

Figura 6: Exemplos de imagens de satélite extraídas e utilizadas para treinamento do modelo no território do Vale do Ribeira

Fonte: Compilação do autor

Figura 7: Exemplo de imagem de luzes noturnas utilizada para o treinamento do modelo no território do Vale do Ribeira

Fonte: Compilação do autor

Comparando os dados adquiridos para o estudo do artigo original e para o estudo na área do Vale do Ribeira, é possível observar que as imagens dos países da África possuem maior resolução e a porcentagem de imagens obtidas é de 36,56% maior. Os dados no Brasil muitas vezes possuem dificuldade de aquisição e baixa qualidade de suas fontes. No caso das imagens de satélite, muitas das lacunas foram causadas por falta de imagens no banco de dados da Planet. Isso torna projetos como o PARSEC ainda mais relevantes, pois a divulgação científica e o compartilhamento de resultados e dados de qualidade servem de base, para que seja possível a criação de novos estudos científicos.

4.3. Resultados e Acurácia

A partir dos dados adquiridos na etapa anterior, o modelo VGG foi treinado utilizando a biblioteca de inteligência artificial para aprendizagem profunda: torchvision. Dado o modelo treinado, foi possível aplicar os códigos de testes da primeira etapa de pesquisa.

Para que fosse possível validar que o modelo estava funcionando de forma adequada, a parte de validação cruzada do algoritmo da África foi reescrita. Dessa forma, no novo código, foi possível controlar a quantidade de partições da validação cruzada e a escolha do melhor resultado dos treinamentos, baseado nas diferentes partições de dados. Para tanto, foi utilizado um particionamento de dados no modelo KFold de 10 partes, que seleciona as linhas de treinamento e validação de maneira randomizada, na proporção de 90% e 10%, respectivamente.

Figura 8: Comparação entre IDH renda prevista e IDH renda real

Fonte: Compilação do autor

Evolucionando as imagens derivadas dos treinamentos e validações, e analisando os resultados pelo gráfico comparativo de previsão e dados reais, foi possível observar que a correlação entre tais dados foi de $r^2 = 0,38$ (ver Figura 8). Essa é uma boa taxa de acerto para o algoritmo de referência utilizado, maior até do que o melhor resultado do algoritmo de países da África.

Além do gráfico de correlação, também foram extraídos mapas de calor dos índices de desenvolvimento humano para a variável de renda, aplicados aos dados reais e aos previstos pelo algoritmo (ver Figura 9 e 10).

Figura 9: IDH renda real por setores censitários do Vale do Ribeira

Fonte: Compilação do autor

Figura 10: IDH renda prevista por setores censitários do Vale do Ribeira

Fonte: Compilação do autor

Observando os gráficos, é possível ver uma grande semelhança entre os valores dos setores censitários entre os mapas. As únicas exceções foram os setores cinzas, devido a dois principais motivos: não foi possível obter imagens de satélite de certas coordenadas, seja por causas de atrasos de internet, falta de imagens do banco de dados da Planet, entre outros. E segundo, porque alguns setores censitários do IBGE de 2010 não possuíam dados suficientes.

Comparando os resultados entre os gráficos, observamos que no algoritmo ainda há melhorias possíveis nos resultados obtidos. A partir dos valores previstos nos diferentes distritos próximos dos valores reais e o nível de correlação geral mediano, é possível concluir que com um trabalho de otimização de modelo os resultados de correlação podem ser cada vez melhores, tanto no conceito geral, quanto no individual de cada distrito.

5. CONCLUSÕES

Através dos resultados obtidos em ambas as partes do projeto, conclui-se que as taxas de acerto foram adequadas para o estudo executado. Se comparadas a taxa de correlação do Vale do Ribeira ($r^2 = 0,38$) e a taxa de correlação de Jean, N. et al (Jean, N. et al, 2016) ($r^2 = 0,25$), percebe-se que além do algoritmo ter funcionado de forma parecida, também houve uma melhora de 0,13 de correlação. Além disso, comparando os mapas de calor, conclui-se que o algoritmo performou muito bem, chegando em valores proporcionais aos reais nos diferentes municípios, mesmo sendo valores diferentes. Dessa maneira, pode-se concluir que o algoritmo é muito promissor na previsão de indicadores socioeconômicos a partir de imagens de satélite.

Contudo, é possível observar que ainda há melhorias a serem feitas no modelo, como a otimização do algoritmo utilizado. Além disso, dado a dificuldade para a obtenção de dados no território nacional e as lacunas de dados derivados das APIs utilizadas, conclui-se que também é possível uma melhoria nos dados adquiridos e na forma de aquisição desses dados. Devido aos empecilhos para a obtenção de dados, essa etapa do projeto tomou a maior parte do tempo e dos esforços e mesmo assim, o resultado da coleta dos dados foi mediano.

Em próximos estudos seria de grande melhoria para o algoritmo, a utilização de fontes de imagens mais precisas em tempo e qualidade, como é o caso do Google Earth. No desenvolvimento dessa pesquisa, só foi possível a extração de imagens de luzes noturnas através do console online do Earth Engine, o qual não havia a possibilidade de integração com o algoritmo atual. Num futuro estudo, seria interessante a integração das tecnologias citadas para uma melhor aquisição de dados.

Como foi dito anteriormente, ainda há espaço para melhorias em todas as etapas do processo, tanto na aquisição de imagens como na otimização do modelo utilizado. Acredita-se que com a otimização do algoritmo e novas composições de camadas de aprendizado profundo, seria possível uma melhora considerável na aceitação do mesmo. Objetivando um algoritmo cada vez mais completo para a previsão de dados socioeconômicos em todo o mundo.

6. BIBLIOGRAFIA

Atlas Brasil, 2020. Desenvolvimento Humano. Disponível em <http://www.atlasbrasil.org.br/acervo/atlas>>. Data de acesso: 01/02/2021.

CHAUHAN, N., & Krishna S. (2018). "A review on conventional machine learning vs deep learning." 2018 International Conference on Computing, Power and Communication Technologies (GUCON). IEEE, 2018.

DAI, Wenyuan, et al. (2017). "Boosting for transfer learning." Proceedings of the 24th AI international conference on Machine learning.

DENG, X., Huang, J., Lin, Y., & Shi, Q. (2013). "Interactions between climate, socioeconomics, and land dynamics in Qinghai Province, China: A LUCD model-based numerical experiment". Advances in Meteorology, 2013.

HUBEL, D. & Wiesel, T. (1968). "Receptive fields and functional architecture of monkey striate cortex." Journal of Physiology (London), 195, 215–243.

IBGE, 2020. O que é. Disponível em <https://www.ibge.gov.br>>. Data de acesso: 22/02/2021

IBGE, Censo Demográfico. "Base de informações do Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário." Documentação do Arquivo. Rio de Janeiro: IBGE (2011).

JEAN, N., Burke, M., Xie, M., Davis, W. M., Lobell, D. B., & Ermon, S. (2016). Combining satellite imagery and machine learning to predict poverty. Science, 353(6301), 790–794.

LI, S., Zhang, T., Yang, Z., Li, X., Xu, H., Vi, C., & Vi, W. G. (2017). Night Time Light Satellite Data for Evaluating the. XLII(September), 18–22.

MEIYAPPAN, P., Roy, P. S., Sharma, Y., Ramachandran, R. M., Joshi, P. K., DeFries, R. S., & Jain, A. K. (2017). Dynamics and determinants of land change in India: integrating satellite data with village socioeconomics. *Regional Environmental Change*, 17(3), 753–766.

MULLAINATHAN, S. & Spiess, J. (2016) Machine Learning: An Applied Econometric Approach, *Journal of Economic Perspectives - Volume 31, Number 2*.

Projeto PARSEC. Disponível em <<https://parsecproject.org/>> Data de acesso: 01/03/2021.

RICH, E. & Knight, K. (1991) *Artificial Intelligence*, 2nd. Ed. New York: McGraw-Hill.

SUEL, E., Polak, J. W., Bennett, J. E., & Ezzati, M. (2019). Measuring social, environmental and health inequalities using deep learning and street imagery. *Scientific Reports*, 9(1), 1–10.

WINSTON, P.H. (1992) *Artificial Intelligence*. 3rd. Ed. Reading: Addison-Wesley.

World Bank, 2020. About LSMS. Disponível em <<https://www.worldbank.org/en/programs/lsmsoverview>> Data de acesso: 01/02/2021.

XIE, M., Jean, N., Burke, M., Lobell, D., & Ermon, S. (2016). Transfer learning from deep features for remote sensing and poverty mapping. 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 2016, 3929–3935.